

A autenticidade da nacionalidade através do romantismo brasileiro

Giovanna Danciuc - Escola Mais.

Resumo: Através deste artigo, é analisado como o romantismo foi o estopim primordial para a criação de uma identidade cultural própria do nosso país, o positivismo, a comparação do arcadismo com o romantismo, os impactos e as influências desta escola literária na contemporaneidade.

Palavras-chaves: Nacionalismo, pátria, sentimento, libertação e idealismo.

A representação da Proclamação da Independência do Brasil pelo pintor Pedro Américo.

Primeiramente, as escolas literárias têm grande importância na formação de uma cultura e de uma identidade nacional. Visto que, não se restringe somente ao entretenimento, mas também à compreensão dos sentimentos, emoções, desenvolvimento cognitivo e também como uma forma de libertação e escapismo de uma realidade fatigante. Influenciando de maneira lúdica e catártica a sociedade.

O advento do Romantismo no Brasil foi um importante movimento artístico e literário que surgiu no século XIX, onde foi reunida uma produção farta de textos poéticos, teatrais e romances. Esse foi o primeiro movimento a autenticar a literatura nacional brasileira, contribuindo para a criação de uma identidade cultural própria do nosso país. Com a exaltação do nacionalismo de forma exacerbada, o incentivo do amor pela pátria e a criação de um herói nacional, é possível fazer uma analogia com a vertente sociológica do positivismo criada por Auguste Comte (1798-1857), dado que, o método positivista de Comte teve altas influências no Brasil, com a sua relevante frase: “Amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim”, que serviu de inspiração como representação primordial do lema da bandeira nacional: “Ordem e Progresso”. O bordão representado na bandeira brasileira significa a defesa e manutenção de tudo que funciona de maneira positiva. A frase passa a ideia de que a organização social conduziria para a perfeita orientação ética da nação.

O marco inicial do Romantismo brasileiro foi a vinda da família real portuguesa em 1808. Neste período, o Brasil estava em um contexto de consolidação após quatro séculos de colonização portuguesa, este panorama desencadeou mudanças profundas para o Brasil (sociais, econômicas, culturais e políticas). Após o grito “independência ou morte” de Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822, a sociedade brasileira passou a ter um espírito nacionalista e ufanista, com uma nova mentalidade, que deseja reforçar esta nova realidade do Brasil, contraditando tudo o que tinha origem na cultura de Portugal; almejando criar uma nova identidade nacional, desejando romper com os padrões literários europeus; resgatando as tradições e valores da cultura popular e do folclore. Outro fator notório foi a transferência da capital do país, que antes era Salvador, se tornou o Rio de Janeiro, o que foi crucial para a modernização do país.

Dessa maneira, em 1836, foi publicada a primeira obra romântica brasileira, “Suspiros poéticos e saudades” Gonçalves de Magalhães (1811-1882). Domingos José Gonçalves de Magalhães foi um escritor, professor e político brasileiro, que se destacou como introdutor do Romantismo no Brasil. Magalhães escreveu esta obra abordando temas como o nacionalismo, patriotismo, individualismo, sentimentalismo, idealismo da natureza e saudosismo, trazendo como foco a nostalgia e a saudade de seu país de origem.

Na literatura as principais características do romantismo no Brasil foram: oposição ao modelo clássico:

(a arte que antes era de caráter nobre e erudita, passa a valorizar o folclórico e o nacional, rompendo com as barreiras impostas pela Corte Real Portuguesa, ganhando assim a atenção do povo e impulsionando o surgimento de um novo público consumidor com o folhetim, uma linguagem mais acessível); maior liberdade formal: (contrário ao formalismo e tradicionalismo das escolas anteriores, o romantismo utiliza versos livres e versos brancos- ausência de rima e métrica, além de uma linguagem formal e regionalista); estrutura do texto em prosa, longo; indianismo: (o índio é eleito como herói nacional, sendo idealizado como um ser puro e inocente); desenvolvimento de um núcleo central; narrativa ampla refletindo uma sequência de tempo; individualismo: (o indivíduo passa a ser o centro das atenções); exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria; amor platônico e idealismo: (idealização da sociedade, do amor, da realidade, e da mulher que representava a beleza, a pureza, a inocência e a delicadeza); sentimentalismo e supervalorização das emoções pessoais; subjetivismo e egocentrismo; religiosidade: (há uma preocupação em se apegar aos valores cristãos); oposição ao pensamento racional e objetivo; saudosismo; evasão e escapismo: (desejo de fugir da realidade, do cotidiano e dos sofrimentos, criando um ambiente utópico como forma de libertação). Os principais autores da poesia e prosa romântica foram: Gonçalves Dias (1823-1864), Gonçalves de Magalhães (1811-1882), José de Alencar (1829-1877), Álvares de Azevedo (1831-1852), Casimiro de Abreu (1839-1860), Fagundes Varela (1841-1875), Junqueira Freire (1832-1855), Castro Alves (1847-1871), Tobias Barreto (1839-1889) e Sousândrade (1833-1902).

Gonçalves de Magalhães e sua primeira obra, introdutora do Romantismo no Brasil - “Suspiros poéticos e saudades” (1836).

Desenvolvimento:

O romantismo no Brasil se dividiu em três fases, cada uma delas possui características próprias e engloba diversos autores. A primeira geração romântica também conhecida como “indianismo” (1836-1852): tem abordagens nacionalistas, indianistas e religiosas; a segunda geração, também conhecida como “ultrarromantismo” (1853-1869): trata principalmente de temas como o egocentrismo exacerbado, o pessimismo e a melancolia; enquanto a terceira geração também conhecida como “condoreira” (1870-1880): retrata sobre o cunho social e libertário, e o abolicionismo.

José Maria de Medeiros, A personagem Iracema do romance de José Alencar, RJ, Museu Nacional de Belas Artes, 1881.

A fase indianista é considerada parte da formação de identidade do país. A partir disso, ela chegou no

contexto de pós independência. Durante esse período há uma exaltação da natureza e valorização da pátria, criando um herói nacional: o índio, que representava pureza, inocência e também era visto como um “bom selvagem”. Os principais escritores da primeira fase do romantismo foram: Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e José de Alencar. Contextualizando, José de Alencar com a sua obra “Iracema” narra a história de uma índia tabajara que se apaixonou por um colonizador europeu, utilizando-se desse encontro, José faz uma alegoria do processo de colonização do Brasil e de toda a América. No seguinte trecho da página 1 do livro, é possível compreender a descrição muito detalhada e precisa da natureza.

“Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba; Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do Sol nascente, perlongando as alvas praias ensombreadas de coqueiros. Serenai verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas.”

Além dessa obra, não há como não falar sobre um dos poemas mais famosos dessa geração, “Canção do Exílio” de Gonçalves Dias. Na página 11, o autor apresenta a idealização da pátria e inspirou o hino nacional do Brasil.

*“Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.”
[...]*

Fazendo um paralelo entre o Arcadismo e o Romantismo, em relação ao homem, podemos perceber que o homem do arcadismo (século XVIII) era racional, objetivista, equilibrado e disciplinado, demonstrando grande prazer pela vida em sociedade. Já o homem do romantismo era cheio de traumas, individualista, solitário, melancólico, indisciplinado, instável, egocêntrico, pessimista e sem princípios morais. Enquanto no arcadismo havia uma busca constante pela objetividade e pelo uso da razão, no romantismo, as certezas não existiam, o que levava o homem à insatisfação e à angústia. Apresentando agora a comparação do nacionalismo do Arcadismo e o da primeira geração do Romantismo, é plausível ressaltar o poeta arcáde Claudio Manuel da Costa (1729-1789), em suas obras, Costa abordava elementos locais, descrevendo paisagens, temática pastoril e um forte sentimento nacionalista. Além disso, o poeta era um importante membro da Inconfidência Mineira, um dos movimentos precursores da independência do Brasil. Segundo o estudo do historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Hollanda, o Arcadismo se configura como uma espécie de precursor do nacionalismo, uma vez que nele já se tinha uma visão atenta para as particularidades da pátria. Ademais, o sentimento nacionalista já estava presente na Inconfidência, devido à atenção voltada para as potencialidades das terras brasileiras, justificando o sentimento compassivo nutrido pela sociedade.

Conclusão

Logo, é possível inferir que a ascensão do romantismo foi de devida importância para autenticar a literatura nacional brasileira, fomentando a criação de uma nova identidade cultural própria do nosso país, e isso só foi possível por conta da liberdade de expressão que esse movimento trouxe, o que possibilitou que os autores falassem sobre diversas questões sociais, trazendo à tona o ufanismo, a autenticidade e a originalidade em pauta. Além disso, o método positivista de Auguste Comte influenciado pelo romantismo, inspirou o hino nacional e o lema da bandeira do Brasil, impulsionando sua influência até os dias de hoje, simbolizando a soberania nacional, representando o patrimônio histórico e o patriotismo.

Ademais, o Romantismo teve um impacto além da literatura, essa corrente literária influenciou as artes de forma geral, a poesia, a filosofia, as esculturas, a arquitetura, a beleza da fauna e da flora, e a música. Visto que, essa vertente moldou o pensamento dos leitores da época e isso reflete nos autores da contemporaneidade e principalmente nos aspectos de luta pela liberdade, independência e subjetivismo.

A comparação entre o romantismo e o arcadismo, se caracterizou principalmente pelo fato do Arcadismo ter o predomínio da razão, recorrendo à ciência e à cultura greco-latina como fonte de inspiração. Já a essência do romantismo, é formada pela originalidade e libertação criativa. A semelhança entre essas duas escolas literárias, reside nas influências acarretadas através da corrente filosófica iluminista.

Portanto, após a apresentação dos dados dessa síntese, é notório que o Romantismo teve uma grande relevância no Brasil e que esse movimento foi fundamental para a originalidade da cultura brasileira em prol da criação da identidade nacional. Tendo como influência na contemporaneidade a libertação da expressão através da poesia artística e literária.

Referências

Portal da UFRN (O REGATO SEM NINFAS – AS TERRAS BRASILEIRAS AOS OLHOS DE CLÁUDIO MANUEL DA COSTA); - Cláudio Manuel da Costa - 24 de setembro/outubro de 2008;

Rickardo.com.br (O POSITIVISMO E A BANDEIRA BRASILEIRA); - Auguste Comte - 27 de abril de 2005;

Unesp (UM ESTUDO HISTÓRICO PERCEPTUAL: A BANDEIRA BRASILEIRA SEM BRASIL); - 29 de março de 2006;

Unifal (A CRIAÇÃO DO BRASIL ATRAVÉS DO ROMANTISMO); - 16 de maio de 2018;

Uninter notícias (A BANDEIRA NACIONAL COMO SÍMBOLO DA UNIÃO DE UM POVO); - 19 de novembro de 2021;

Jusbrasil (O PAPEL DO POSITIVISMO E INFLUÊNCIAS); - 04 de outubro de 2023;

Toda Matéria (ROMANTISMO NO BRASIL); - 04 de Outubro de 2023.

Mundo Educação UOL (ROMANTISMO NO BRASIL: FASES, AUTORES, OBRAS); - 04 de Outubro de 2023.

Toda Matéria (ARCADISMO BRASIL); - 04 de Outubro de 2023;

Ressureição Nacionalista (O ARCADISMO COMO EMBRIÃO DO NACIONALISMO LITERÁRIO BRASILEIRO); - 04 de Outubro de 2023;

Magalhães de, Gonçalves. Suspiros Poéticos e Saudades, UNB. 2006;

Alencar, José. Iracema, vozes de bolso. 2016;

Dias, Gonçalves. Canção do Exílio, Imago Editora. 2000

Positivismo na visão de Sérgio Buarque de Hollanda; - 04 de Outubro de 2023.